

Вопросы, требующие рассмотрения, и направления улучшения системы мониторинга состояния подземных вод

Абдурайимов Мухаммад Суванкул угли

Студент магистратуры Ташкентского государственного юридического университета; 70420101 – Адвокатская деятельность

e-mail: deek0688@gmail.com

Аннотация: научная диссертация посвящена исследованию правового регулирования использования и охраны подземных вод, являющихся ключевым источником пресной питьевой воды. Недостаток доступа к этому важному ресурсу является актуальной мировой проблемой, требующей комплексного и эффективного юридического подхода. Диссертация целенаправлена на определение роли общественных отношений в контексте правового регулирования подземных вод.

Ключевые слова: подземные воды, питьевая вода, правовое регулирование, охрана водных ресурсов, общественные отношения, экологические нормативы, геополитические аспекты.

В современном мире вопросы, связанные с подземными водами, становятся все более актуальными и критическими для обеспечения устойчивого использования водных ресурсов. Подземные воды играют ключевую роль в обеспечении пресной водой как для человеческих потребностей, так и для сельского и промышленного секторов. Однако изменения климата, антропогенное воздействие и экономические факторы вносят существенные изменения в состояние и доступность подземных водных ресурсов.

Для эффективного управления и сохранения этих важных ресурсов требуется система мониторинга, которая бы обеспечивала надежную и актуальную информацию о состоянии подземных вод. В данной работе рассмотрим актуальные вопросы, которые нуждаются в внимании и дальнейшем исследовании, а также рассмотрим направления для улучшения системы мониторинга состояния подземных вод в современном мире.

Действующие проблемы:

➤ В результате интенсивного антропогенного воздействия на подземные водные горизонты, вызванного загрязнением поверхностных вод и почвы промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми отходами, а также развитием машиностроительной и химической промышленности,

эксплуатацией горнодобывающих и нефтегазовых комплексов, было утрачено более 35% запасов пресных подземных вод.

➤ Загрязнение подземных водных горизонтов, пересекающих границы различных территорий, остается малоизученной и чрезвычайно актуальной проблемой в связи с отсутствием механизмов управления и контроля негативного воздействия на прилегающие территории.

➤ Неадекватность текущей системы мониторинга подземных вод с учетом масштаба и направления изменений в геологической среде.

➤ Отсутствие эффективной системы для оперативного сбора, систематизации и точного учета информации о отборе подземных вод, а также отсутствие системы дистанционного мониторинга.

Пути решения вышеуказанных проблем:

✓ Проведение систематических мероприятий, направленных на сохранение имеющихся запасов пресных подземных вод путем улучшения мониторинга их состояния в основных эксплуатируемых водоносных горизонтах, увеличения частоты сбора и анализа проб, а также создания интегрированных баз, данных на основе географических информационных систем (ГИС) с целью более эффективного управления водными ресурсами.

✓ Расширение числа мониторинговых станций с охватом всех подземных водоносных горизонтов, постоянная оптимизация их расположения на территории месторождений и последовательное переводение их в режим дистанционного наблюдения в реальном времени через интернет.

✓ Улучшение системы наблюдения за подземными водами на трансграничных водоносных горизонтах с учетом особенностей их образования, передвижения и разряда.

✓ Внесение в законодательство нормативного акта, который регулирует государственный учет подземных вод, устанавливает механизмы контроля за их отбором с использованием измерительных устройств и обязывает субъектов, использующих подземные воды, предоставлять ежемесячную информацию о объеме отобранных подземных вод.